
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8033721>
УДК 929 + 908

Пакшина Н.А.

Пакшина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 607224, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19, E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Комментарии к метрической записи из книги Троицкой церкви села Деяново, Симбирской губернии за 12 октября 1864 года

Аннотация. Статья посвящена крещению среднего сына полковника Николая Николаевича Малахова, которое совершалось в церкви Св. Троицы села Деяново, Курмышского уезда, Симбирской губернии. Это событие примечательно тем, что родители младенца Владимира не являлись местными жителями, мать – лютеранка, а в качестве крестного отца записан «Его Императорское Величество Государь Император Александр Николаевич». К составлению биографии будущего генерала от инфантерии Н.Н. Малахова, и жизнеописанию самого новорожденного Владимира Малахова обращались многие исследователи. Автора заинтересовала данная тематика по причине того, что в этих публикациях, в комментариях к метрической записи о крещении, имеются ошибочные утверждения, которые тиражируются в сети Интернет. В процессе работы над темой удалось исправить три неточности: причину приезда матери новорожденного Екатерины Карловны Малаховой в Курмышский край, происхождение восприемницы Александры Николаевны Шипиловой, а также вопрос о местонахождении села Деяново.

Ключевые слова: Симбирская губерния, Деяново, крещение, восприемники, Александр II, Малаховы, Шипиловы, Рудольфы, XIX столетие.

Pakshina N.A.

Pakshina Natalia Alekseevna, Candidate of technical sciences, associate professor, Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, 19, Kalinina Str., Arzamas, 607224. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Comments on the birth record from the book of the Trinity Church in the village of Deyanovo, Simbirsk province for October 12, 1864

Abstract. The article tells about the baptism of the middle son of Colonel Nikolai Nikolaevich Malakhov, which took place in the Church of the Holy Trinity in the village of Deyanov, Kurmysh district, Simbirsk province. This event is remarkable in that the parents of the infant Vladimir were not local residents, his mother was a Lutheran, and “His Imperial Majesty the Sovereign Emperor Alexander Nikolaevich” is recorded as the godfather. To compiling a biography of the future general from infantry N.N. Malakhov, and the biography of the newborn Vladimir Malakhov himself was addressed by many researchers. The author was interested in this topic because in these publications, in the comments to the baptismal record, there are erroneous statements that are replicated on the Internet. In the process of working on the topic, three inaccuracies were corrected: the reason for the arrival of the mother of the newborn Ekaterina Karlovna Malakhova to the Kurmysh region, the origin of the godmother Alexandra Nikolaevna Shipilova, and the question of the location of the Deyanovo village.

Key words: Simbirsk province, Deyanovo, baptism, godparents, Alexander II, Malakhovs, Shipilovs, Rudolphs, XIX century.

Автор встретила неоднократное упоминание об Александре Николаевне Шипиловой в метрической книге Троицкой церкви села Деяново приблизительно лет десять назад. В то время осуществлялся поиск информации о родственниках академика Александра Михайловича Ляпунова, а именно, в этом селе жил его дядя по матери Петр Александрович Шипилов. Так вот, в записях книги за 1859-1869 годы в качестве приемницы многократно встречается жена дяди, Александра Николаевна Шипилова.

А.Н. Шипилова нередко выступала в этом качестве, причем она крестила не только собственных внуков, но и детей людей самых разных: от соседей помещиков до крестьян своего села. Полный перечень займет целую страницу, приведем только несколько примеров, когда она являлась приемницей. В 1868 году А.Н. Шипилова крестила дочь Ольгу у священника Троицкой церкви, а в 1869 году – свою внучку Александру [14, л. 325, 354].

Крещения эти проходили в старой церкви Св. Троицы, поскольку новая в то время еще не была возведена. Каменную церковь построят позже, в 1871 году, на средства прихожан и супруга А.Н. Шипиловой, землевладельца Петра Александровича Шипилова.

Хотелось бы упомянуть один достаточно любопытный случай, зафиксированный в этой метрической книге Троицкой церкви села Деянова за 12 октября 1864 года о крещении младенца Владимира: «у командира роты гвардейских прапорщиков

Николаевского училища Гвардейских юнкеров Лейб Гвардии Гатчинского полка полковника Николая Николаевича Малахова православного вероисповедания и его жены Екатерины Карловны лютеранского вероисповедания.

Восприемники Его Императорское Величество Государь Император Александр Николаевич заочно; а от купели принимал статский советник Николай Андреевич Малахов и поручика Петра Александровича Шипилова жена Александра Николаевна Шипилова» [14, л. 143].

Почему в Деянове крестили этого ребенка, ведь среди местных землевладельцев не встречалась фамилия Малахов? Они оказались здесь проездом или в гостях? Информацию о родителях новорожденного и о дальнейшей судьбе его самого удалось найти без труда, поскольку полковник Н.Н. Малахов станет весьма заслуженным и известным человеком.

Малахов Николай Николаевич (1827–1908) – дворянин, генерал от инфантерии, боевой офицер, герой Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, кавалер Золотого оружия, прошедший путь от прапорщика до генерала. В 1890 году он вступил в командование Московским военным округом, в состав которого входили воинские подразделения 12 губерний!

Он начал службу в 1846 г. прапорщиком в л.-гв. Егерского полка. В 1863 году Малахов был произведен в полковники и назначен командиром роты гвардейских подпрапорщиков, а в 1864 году – начальником формировавшегося тогда Ви-

ленского пехотного юнкерского училища (рис. 1) [5]. Его женой стала Екатерина Карловна Рудольф, которая происходила из семьи титулярного советника Карла Фридриха Рудольфа. Ее отец был штаб-лекарем Александровской больницы Симбирска, он возглавлял больничные заведения этого города 26 лет. Екатерина Карловна училась в Санкт-Петербургском Мариинском институте, который окончила в 1849 году [3, с. 42]. В семье Малаховых родилось четверо детей, и у двоих старших сыновей заочным воспитанником был Александр II.

Рис. 1. Н. Н. Малахов

Что касается крестных, то если Александр II в комментариях не нуждается, про двух других скажем несколько слов.

Николай Андреевич Малахов – потомственный дворянин, подполковник русской армии в отставке с 1825 года, а некогда управляющий таможней. Крестнику он доводился родным дедушкой.

Про воспитанницу Александру Николаевну Шипилову, мы уже немного написали. В ее семье родилось двое детей: Софья и Александр. Зато, со временем у Александры Николаевны появится двадцать внуков: пять у дочери Софьи Петровны Гаевской (урожд. Шипиловой) и пятнадцать – у сына Александра Петровича Шипилова.

Что удалось узнать о самом крестнике Александры Николаевны Шипиловой? Владимир Николаевич Малахов (1864 – после 1914) стал военным, дослужился до звания штабс-капитана, позже служил в Управлении Уделами Гатчины (рис. 2).

Был женат на Ивановой Анастасии Александровне в 1891 году, и от этого брака известен сын Николай 07.06.1892 года рождения.

Во время 1-й Мировой войны В.Н. Малахов пошел добровольцем в Тверскую дружину и во время боев 20.02.1915 года погиб (пропал без вести).

Рис. 2. Л.-Гв Волынского полка поручик В.Н. Малахов

Добавим, что сама она происходила из рода военных моряков. Некогда закончили Морской кадетский корпус и стали офицерами не только отец Александры Николаевны, но и ее дяди – Евгений Иванович, Петр Иванович и Павел Иванович. Последний связал с флотом всю свою жизнь и немало достиг на этом поприще. Он сделал блистательную карьеру, дослужился до звания вице-адмирала. И дело даже не в чинах и наградах, которых у него было немало, – служба была его основной страстью, он до старости уже в возрасте 72 лет являлся активным членом Адмиралтейств-совета. [8, с. 358].

Нам удалось отыскать фотографии всех трех воспитанников (рис. 3).

*Н.А. Малахов**Император
Александр II**А.Н. Шпилова**Рис. 3. Восприемники при крещении Владимира Малахова*

Среди исследователей деятельности Николая Николаевича Малахова следует отметить гатчинского краеведа В.А. Кислова и потомка рода Малаховых В.К. Смысловского, поскольку именно они представили наиболее полные описания жизни всех людей, которые в той или иной роли перечислены в метрической записи под № 27 за 12 октября 1864 года в книге Троицкой церкви села Деяново [13; 4].

К сожалению, даже в этих старательно составленных биографиях, при цитировании метрической записи, где в качестве восприемницы указана Александра Николаевна Шпилова, в комментариях и у того, и другого встречаются пояснения, в которые закрались некоторые неточности. О них мы и поговорим в данной статье.

Неточность первая

Прежде всего, хочется сказать относительно крестной. Оба сообщают, что

якобы «Александра Николаевна Шпилова – тётка Владимира Николаевича, сестра его отца», т.е. урожд. Малахова, что никак не соответствует действительности [13; 4].

Мы-то наверняка знаем, что девичья фамилия восприемницы – Суцова и она – сестра таких известных не только в Поволжье, но и по всей России людей, как мореплаватель, капитан корвета «Оливуца» Иван Николаевич Суцов и крупный финансист и предприниматель, о котором неоднократно писал С.Ю. Витте, Николай Николаевич Суцов [7, с. 149].

Неточность вторая

В публикации В.А. Кислова на сайте «Выдающиеся жители старой Гатчины» в статье о Малаховых помещена фотография 1897 года «Деяново. Кладбище. Могила старца Сафонтия». Но в Деянове Курмышского уезда такой могилы нет и никогда не было.

Рис. 4. Деяново. Кладбище. Могила старца Сафонтия. Фото 1897 года

Этот снимок сделал известный нижегородский фотохудожник М.П. Дмитриев и относится она к серии «Среди Заволжских лесов». Заволжье, как известно, – противоположный берег Волги. И находилось изображенное захоронение в керженских лесах. Из этой серии сохранились фотографии в открытках Максима Дмитриева «Колодец старца Сафонтия», «Деяновское раскольничье кладбище», «Дорога к могиле старца Сафонтия», «Могила старца Сафонтия на Деяновском кладбище. Внутренний вид» [10, с. 101, 106, 108, 125].

Преподобный Софония (в просторечии – Софоний, или Сафонтий) пришел с Соловков. Имя его означает «спрятанный Богом», и житие удивительно совпало с именем. Он уже давно, спасшись во время разгрома Соловецкого монастыря царскими войсками, с шестью другими иноками, укрылся на Керженце, где около 1677 года основал скит, названный по его имени «Сафонтиевским». Преподобный скрывал от братии свой священнический сан и жил под видом простого инока «*во мнозех иноческих трудах и подвигах*». Со временем Софоний стал руководителем всего строгорядчества в Керженце. Достигнув глубокой старости, он «*с миром преставися*» на рубеже XVII и XVIII столетий. По представлении же его через некие годы тело преподобного было обретоно нетленным [2, с. 85, 86].

Как видим, фотография с могилой настоятеля керженских скитов старца Сафонтия, представленная В.А. Кисловым,

не имеет никакого отношения к селу Деянову, Курмышского уезда, Симбирской губернии, где в Троицкой церкви проходило крещение Владимира Малахова. Далее поговорим о причине приезда жены полковника Н.Н. Малахова в Присурье.

Неточность третья

По утверждению Владимира Смысловского: «*Уехала рожать Екатерина Карловна к себе на родину. Это видимо, связано с тем, что именно в этот момент, Николай Николаевич только-только оставил службу в Санкт-Петербурге и переехал в г. Вильно для открытия юнкерского училища и еще не обустроился на новом месте*» [13]. С мотивировкой трудно не согласиться, а вот относительно фразы «*к себе на родину*», хотелось бы уточнить.

Деяново Курмышского уезда Симбирской губернии – это совсем не родина Екатерины Карловны, поскольку Симбирск от Деянова отделяют более 300 км.

Возможно, изначальное желание родить и крестить ребенка в Симбирске и было, поскольку там жила семья ее старшей сестры, жены Николая Александровича Гончарова (родного брата писателя Ивана Александровича Гончарова). В этом городе в собственности И.А. Гончарова имелся дом в центральной части города. Он стоял на перекрестке улиц Большой Саратовской (ныне Гончарова) и Московской (совр. Ленина), в непосредственной близости к находящийся там Троицкой церкви (рис. 5).

Рис. 5. Дом, в котором родился И.А.Гончаров. Фото Г.Степанова. 1890 г.

Но в данном случае, стоит напомнить про страшные пожары в Симбирске, которые происходили с 13 по 21 августа 1864 года, *«когда в течение 9 дней сгорел весь город, уцелела едва четвертая и притом худшая часть»*.

Тогда выгорело: 30 казенных и общественных зданий, 1480 частных домов, 12 церквей, в том числе соборы [6, с. 339, 341]. Как сказала в своем письме одна из очевидцев пожара в Симбирске: *«Мы лишились всего нашего имущества, но хотя зато благодарим Бога, что все живы и целы»* [12, л. 139]. Другой очевидец этих страшных событий констатировал: *«Умершие оставались по несколько дней без погребения, так как с уничтожением*

большой части церквей богослужения сделались затруднительными».

Не миновала печальная участь и двухэтажный из белого камня дом Гончаровых.

Он с многочисленными надворными постройками сильно пострадал при пожаре, после чего был продан (рис. 6).

Пожар повредил и гимназию, где жила в тот момент сестра Екатерины Карловны.

Что представлял выгоревший город – наглядно видно на плане Симбирска, составленном осенью 1864 года.

Синею краской выделена выгоревшая центральная часть (рис. 7). [11, с. 14; 1, лл. 70 об.-71].

Рис. 6. Симбирск после пожара. Фото А.С. Муренко, 1867 год.

Рис. 7. План Симбирска. 1864 год.

Как следует из той же метрической записи, Владимир Малахов родился *«тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года сентября четвертого дня»*, т.е. примерно через две недели после пожаров.

Так что, если допустить, что Екатерина Карловна и появлялась в Симбирске, то вынуждена была сразу и уехать к другой своей сестре, Эмилии Карловне Ульяновой (урожден. Рудольф) в Нижегородскую губернию, а точнее в имение при деревне Ульяновка Алисановской волости Васильсурского уезда.

Причиной крещения в селе Деяново Курмышского уезда была близость к Деянову усадьбы, где проживала родная сестра матери младенца. Сама деревня Ульяновка относилась к другому приходу, что около 9 км от имения, а Деяновская церковь располагалась от Ульяновки немногим более км.

Сестре Эмилии Карловне Ульяновой (урожден. Рудольф) на момент крестин ис-

полнилось 36 лет, она рано овдовела и одна воспитывала двоих детей Андрея и Зинаиду [12, л. 95, 129]. Наверное, еще стоит добавить, что в юности она много общалась с писателем Иваном Александровичем Гончаровым, и даже по одной из версий стала прототипом Марфиньки в его романе «Обрыв» [15, с. 104]. А еще писатель А.А. Тихонов (Луговой), прогостивший у ее сына лето, отобразил Эмилию Карловну впоследствии в одном из своих романов [9]. Впрочем, ее жизнь – это совершенно отдельная история.

Итак, мы рассмотрели практически всех главных участников крещения младенца Владимира Малахова 12 октября 1864 года в Троицкой церкви села Деяново, Курмышского уезда, Симбирской губернии.

По мере работы над темой удалось кое-что уточнить и исправить три неточности, допущенные при описании этого события предыдущими исследователями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 213. Оп. 1. Д. 8.
2. Иерей Вадим Коровин. Изгнанные в рай, или Святые гонимой Руси (Опыт древлеправославного патерика) // Вифлием – дом хлеба. 2018. № 13. С. 63-111.
3. Карцов Н.С. Мариинский институт. 1797–1897. СПб., 1897.
4. Кислов В.А. Владимир Николаевич Малахов // Материалы сайта «Страничка гатчинского краеведа». Режим доступа URL: <http://kraeved-gatchina.de/ocherki/vydayushchiesya-zhiteli/malahov-vladimir-2/> (дата обращения: 01.05.2023)
5. Малахов, Николай Николаевич // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого ... [и др.]. СПб.; [М.]: Тип. т-ва И. Д. Сытина. 1911-1915.
6. Мартынов П.Л. Город Симбирск 250 лет его существования. Симбирск. 1898
7. Пакшина Н. А. О семье и родословной Ивана Николаевича Суцова // Нижегородский краевед: Сборник научных статей. Том Вып. 3. Нижний Новгород: Центр краеведческих исследований ИМОИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. С. 144-153.
8. Пакшина Н. А., Аникина Е.Ю. О капитане корвета «Оливуца» Иване Николаевиче Суцове // Социум, общество и государство: история и современное развитие: Сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции, Москва, 20 ноября 2017 года. Москва: Научная общественная организация "Профессиональная наука", 2017. С. 355-370.
9. Персиянинова М.А. Воспоминания. Рукопись из архива потомков.
10. Почтовые открытки фотографа Максима Дмитриева из коллекции Льва Тельнова. Сост. О.А. Рябов. Нижний Новгород: Книги. 2007. 560 с.
11. Планы Симбирска-Ульяновска из фондов государственного архива Ульяновской области. Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения». 2008. 88 с.
12. Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 752. Оп. 1. Д. 208.
13. Смысловский В.К. Моя семья или генеалогические поиски Ч. 2. Гл. 12 / Proza.ru (proza.ru). Режим доступа URL: <https://proza.ru/2013/02/25/1390> (дата обращения: 06.05.2023)
14. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 2299. Оп. 1615. Д. 1.
15. Чегодаева В.М. Воспоминания об И.А. Гончарове // Гончаров в воспоминаниях современников. Л.: Художественная литература. 1969. С. 103-109.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. The State Archive of the Ulyanovsk region (GAO). F. 213. Op. 1. d. 8.
2. Priest Vadim Korovin. Exiled to paradise, or the Saints of persecuted Russia (The experience of the Ancient Orthodox Paterik) // Bethlehem – the house of bread. 2018. No. 13. pp. 63-111.
3. Kartsov N.S. Mariinsky Institute. 1797-1897. St. Petersburg., 1897.
4. Kislov V.A. Vladimir Nikolaevich Malakhov // Materials of the website "Gatchina local historian's page". URL access mode: <http://kraeved-gatchina.de/ocherki/vydayushchiesya-zhiteli/malahov-vladimir-2/> (accessed: 01.05.2023)
5. Malakhov, Nikolay Nikolaevich // Military encyclopedia: [in 18 volumes] / edited by V. F. Novitsky ... [et al.]. SPb.; [M.]: Type. t-va I. D. Sytin. 1911-1915.
6. Martynov P.L. The city of Simbirsk 250 years of its existence. Simbirsk. 1898
7. Pakshina N. A. About the family and pedigree of Ivan Nikolaevich Sushchov // Nizhny Novgorod local historian: Collection of scientific articles. Volume Vol. 3. Nizhny Novgorod: Center for Local History Studies of IMOMI N. I. Lobachevsky National Research University, 2017. pp. 144-153.
8. Pakshina N. A., Anikina E. Yu. About the captain of the corvette "Olivuta" Ivan Nikolaevich Sushchov // Society, society and the state: history and modern development: Collection of scientific papers based on the materials of the II International Scientific and Practical Conference, Moscow, November 20, 2017. Moscow: Scientific Public Organization "Professional Science", 2017. pp. 355-370.
9. Persiyaininova M.A. Memoirs. A manuscript from the archive of descendants.
10. Postcards of photographer Maxim Dmitriev from the collection of Lev Telnov. Comp. O.A. Ryabov. Nizhny Novgorod: Books. 2007. 560 p.
11. Plans of Simbirsk-Ulyanovsk from the funds of the State Archive of the Ulyanovsk region. Ulyanovsk: Publishing house "Corporation of Promotion Technologies". 2008. 88 p.
12. St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences (SPbF ARAN). F. 752. Op. 1. D. 208.
13. Smyslovskiy V.K. My family or genealogical searches Part 2. Chapter 12 / Prose.ru (proza.ru). URL access mode: <https://proza.ru/2013/02/25/1390> (date of reference: 06.05.2023)
14. Central Archive of the Nizhny Novgorod region (TSANO). F. 2299. Op. 1615. d. 1.
15. Chegodaeva V.M. Memoirs of I.A. Goncharov // Goncharov in the memoirs of contemporaries. L.: Fiction. 1969. pp. 103-109.

Для цитирования:

Пакшина Н.А. Комментарии к метрической записи из книги Троицкой церкви села Деяново, Симбирской губернии за 12 октября 1864 года // Гуманитарный научный вестник. 2023. №5. С.15-22. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2023/05/Pakshina1.pdf>